

ТАМОМ БЎЛМАГАН ЖИНОЯТЛАР ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

Исмаилова Дилором Нажмиддиновна
Ўзбекистон Республикаси

Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги
Судьялар олий мактабининг

Жиноят ҳуқуқи ихтисослиги 2-курс тингловчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683574>

Аннотация: Мазкум мақолада муаллиф тамом бўлмаган жиноятлар тушунчаси ва унинг ўзига хос жиҳатлари билан боғлиқ масалаларни таҳлил этган. Бундан ташқари мақолада тамом бўлмаган жиноятларнинг босқичлари ва уларнинг ўзига хос жиҳатлари ҳам очиб берилган.

Калит сўзлари: Жиноят, жавобгарлик, жазо, жиноят таркиби, босқичлар, тамом бўлмаган, қасддан, содир этилган, субъект, объектив томон.

Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексининг VI боби “тамом бўлмаган жиноятлар” деб номланган бўлиб, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Жиноят кодексининг 6-боби “Тамом бўлмаган жиноят” деб номланган. Унда тамом бўлмаган жиноят тушунчаси берилмай, тамом бўлмаган жиноятлар сифатида жиноятга тайёргарлик кўриш ва жиноятга суиқасднинг таърифи келтирилган. ЖКнинг 25-модданинг ўзида тамом бўлган жиноят тушунчаси берилмаган. Шахс томонидан содир этилган қилмишда муайян жиноят таркибининг барча белгилари мавжуд бўлса, қилмиш тамом бўлган жиноят деб топилади. Шунга мувофиқ, фақат қасддан содир этиладиган жиноятларда жиноят босқичлари мавжуд бўлади.

Қасддан содир этиладиган, шунингдек, шахснинг ҳар қандай қилмиши шахс хоҳиш иродасининг ифодаси бўлиб ҳисобланади, яъни шахс бирор бир ҳаракатни содир этиш ёки содир этмасликни англайди. Тамом бўлмаган жиноятларнинг моҳиятини тушунтиришда субъектив томон муҳим аҳамиятга эга. Айнан субъектив томон тамом бўлган ва тамом бўлмаган жиноятларнинг моҳиятини тушунтиришда чегара вазифасини ўтайди. Чунки тамом бўлган жиноятларда шахснинг жинойий қасди амалга ошади.

Профессор М.Х.Рустамбоев тамом бўлмаган жиноятларга қуйидагича таъриф берган. “Тамом бўлмаган жиноят (тайёргарлик кўриш ва суиқасд) аниқ жиноят таркиби белгиларида назарда тутилган ҳатти-ҳаракатларни тўлиқ бажармаслик ёки жинойий оқибатларнинг келтириб чиқармаслик билан тавсифланади¹”.

Тамом бўлмаган жиноятларнинг моҳияти шундан иборатки, уни содир этиш вақтида объектга зарар етказиш жараёни тугалланмайди, жиноят қонуни билан қўриқладиган ижтимоий муносабатлар бузилмайди, шунингдек, Жиноят кодексининг у ёки бу моддаларининг диспозицияси тўлиқ ёки қисман амалга ошмайди. ЖКда тамом бўлмаган жиноятлар тушунчаси берилмаган бўлиб, тамом бўлмаган жиноятларнинг 2 тури жиноятга тайёргарлик кўриш ва жиноятга суиқасд қилиш турлари назарда тутилган ҳамда таърифи келтириб ўтилган.

¹ Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебник для ВУЗов. – Т.: Издательство ТГЮИ, 2008. – 525 с.

Л.Л.Кругликовнинг фикрига кўра, тамом бўлмаган жиноятлар аниқ жиноят таркиби белгиларида белгиланган ҳаракатларни тўла равишда бажармаслик ёки жиноий оқибатнинг мавжуд бўлмаслиги билан тавсифланади².

М.П.Рединнинг таърифига кўра, “Тамом бўлмаган жиноят жиноий мақсадни амалга оширишга йўналтирилган жиноятга тайёргарлик кўриш ва уни амалга ошириш босқичларида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра тўхтатилган шахснинг фаолияти бўлиб ҳисобланади³” деб таъкидлаган бўлса, Г.В.Назаренко эса “Тамом бўлмаган жиноят шахснинг хоҳиш иродасига боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра, жиноятдан ихтиёрий қайтиш натижасида охиригача етказилмаган қасддан содир этилган қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик)⁴” дир деган фикрни келтириб ўтган. Фактик жиҳатдан Г.В.Назаренко тамом бўлмаган жиноятларни 3 гуруҳга бўлади:

- 1) жиноятга тайёргарлик кўриш;
- 2) жиноятга суиқасд;
- 3) ўзининг жиноий мақсадини амалга оширишдан узил кесил ихтиёрий қайтиш.

Олимнинг бу фикрига тўлалигича қўшилиб бўлмайди, чунки жиноятга тайёргарлик кўриш ва жиноятга суиқасд қилиш тамом бўлмаган жиноятлар таркибига киритилган, жиноятдан ихтиёрий қайтиш эса амалдаги кодексда тамом бўлмаган жиноятлар бобида келтирилган бўлсада, объектив ва субъектив томонга кўра ундан фарқ этувчи алоҳида институт ҳисобланади. Баъзи давлатларнинг Жиноят кодексларида тамом бўлмаган жиноятларнинг таърифи келтириб ўтилган. Хусусан, Арманистон Жиноят кодексининг 33-моддаси 2-қисмида тамом бўлмаган жиноятнинг тушунчаси қуйидагича ифодаланган:

“Тамом бўлмаган жиноят жиноят содир этишга суиқасд қилиш ва оғир ёки ўта оғир жиноятга тайёргарлик кўриш⁵” деб белгиланади. Амалдаги ЖКнинг мазмунига кўра ҳам жиноят содир этиш босқичлари таркибига 3 та босқич тайёргарлик, суиқасд ва тамом бўлган жиноят кирса, жиноятга тайёргарлик кўриш ва суиқасд тамом бўлмаган жиноятлар таркибига бирлаштирилган. Шундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, жиноятдан ихтиёрий қайтиш тамом бўлмаган жиноят ҳисобланмайди, чунки ихтиёрий қайтишда тамом бўлган ва тамом бўлмаган жиноят таркибининг элементлари мавжуд эмас, яъни жиноятга тайёргарлик кўриш ва суиқасд шахсга боғлиқ бўлмаган ҳолатларга тўхтатилган бўлади. Жиноятдан ихтиёрий қайтишда эса шахс жиноятни ўзига боғлиқ ҳолатларга кўра охиригача етказилмайди, буни истамайди ва келиб чиқиши мумкин бўлган оқибатларни олдини олишга ҳаракат қилади.

Шунга қарамай, жиноятдан ихтиёрий қайтиш институти тамом бўлмаган жиноятлар бобига киритилган.

Бугунги кунда жиноят ҳуқуқи назариясида тамом бўлмаган жиноятларнинг моҳиятини тушунтиришда янги йўналиш шаклланмоқда. Масалан, баъзи рус олимларининг фикрича, “Тамом бўлмаган жиноят жиноий фаолият ривожланишининг у ёки бу

² Уголовное право России. Часть общая. учебник для ВУЗов./ отв.ред. Л.Л.Кругликов.-2-е изд., перераб.и доп. – М.:

³ Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Неоконченное преступление и его виды. М., 2003.

⁴ Назаренко Г. В. Уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М., 2005. С. 117.

⁵ Уголовный Кодекс Республики Армении. СПб., Юридический Центр Пресс. 2001.

босқичида тўхтатилган фаолиятдир⁶».

Менинг фикримча, олим тамом бўлмаган жиноятни тушунтиришда қонун чиқарувчи умуман қўлламаган ва назарияда бир хил тушунилмайдиган “жиноий фаолиятнинг ривожланиш босқичлари” атамасини ноўрин қўллаган, шунингдек, тамом бўлмаган жиноятларнинг қамровлигини кенгайтириб юборган.

А.И.Ситникова “Тамом бўлмаган жиноятлар сифатида шахсга боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра тўхтатилган қасддан содир этилган қилмиш ҳамда жиноятга тайёргарлик кўриш ва суиқасдда ўз ихтиёрига кўра тўхтатилган жиноий фаолият”⁷ни назарда тутган.

Олимнинг мазкур таърифи амалдаги тамом бўлмаган жиноятнинг таърифига мутлақо зид. Чунки қонун чиқарувчи тамом бўлмаган жиноятларнинг мажбурий элементи сифатида шахсга боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра тўхтатилганлик белгисини кўрсатиб ўтган.

Баъзи мултифлар тамом бўлмаган жиноятларга қуйидагича таъриф беришни таклиф этишган. “Тамом бўлмаган жиноят қасддан содир этиладиган ижтимоий хавfli ва ҳуқуқга хилоф қилмиш бўлиб, шахснинг иродасига боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра охиригача етказилмаган бўлади⁸”.

Амалиётда тамом бўлмаган жиноятларни квалификация қилишдаги қийинчиликлар, одатда, жиноятга тайёргарлик кўриш ва суиқасд, суиқасд ҳамда ихтиёрий қайтиш ўртасидаги чегаранинг мавжуд эмаслигидан келиб чиқади.

Тамом бўлмаган жиноятларнинг турлари (тайёргарлик кўриш ва суиқасд)ни бир биридан ажратишда шахснинг жиноят содир этишга йўналтирилган жиноий ниятни амалга ошириш босқичларини ажратишдаги муаммолари билан боғлиқ. Жиноий ниятини амалга ошириш субъектнинг интеллектуал фаолияти аниқ ҳаракат ёки ҳаракатсизликда ўзининг объектив ифодасини топишини англатади. Тамом бўлмаган жиноятлар эҳтиётсизликдан ёки эгри қасддан содир этилмайди. Чунки уларда жиноят босқичлари бўлмайди. Агар жиноят содир этаётган шахс ижтимоий хавfli оқибатларни юз беришини истамаса, уни содир этишга тайёргарлик кўриши ёки ҳаракат қилиши мумкин эмас. Шунини қайд этиш керакки, айнан шу назария жиноят ҳуқуқи назариялардан бири бўлиб, тергов ҳамда суд амалиётида мақбул ҳисобланади.

М.Рустамбоев “Жиноят эҳтиётсизлик орқасида содир этилганида, жиноятга тайёргарлик ва суиқасд босқичлари мавжуд бўлмайди, чунки шахснинг иродаси жиноий оқибатни келтириб чиқаришга йўналтирилмаган. Ижтимоий хавfli қилмиш ҳаракатсизлик билан содир этилганда, жиноятга тайёргарлик кўриш умуман мумкин эмас”⁹ деб айтиб ўтган. Худди шу фикрдан келиб чиқиб, М.Усмоналиев аниқ қилиб қандай жиноятларда жиноят босқичлари бўлмаслигини кўрсатиб ўтган. “Фақат тўғри қасддан содир этиладиган жиноятлардагина жиноят босқичлари бўлади. Қуйидаги жиноятларда жиноят босқичлари бўлмайди:

⁶ Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. СПб., 2002.

⁷ Ситникова А.И. Неоконченно преступление и его виды. М., 2003.

⁸ Сергей Милуков “Определение понятия неоконченного преступления в современной уголовно-правовой литературе” / Уголовное право. №2(2008). С.42-47.

⁹ Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебник для ВУЗов. – Т.: Издательство ТГЮИ, 2008. – 525 с.

а) эгри қасддан содир этиладиган жиноятларда;

б) эҳтиётсизликдан содир этиладиган жиноятларда¹⁰ деб таъкидлаган.

Бу борада Н.Ф.Кузнецова қуйидаги асосланган фикрни илгари суради. “Жиноятга суиқасд қилишдаги айб бу тўғри аниқланган, шунингдек, аффектив ва алтернатив қасддир”¹¹. Демак, тамом бўлмаган жиноятлар фақат қасддан содир этилади. Тамом бўлмаган жиноятларнинг ҳуқуққа хилоф ва жазога сазоворлиги характери айбдан ташқари қилмишнинг ижтимоий хавфлилиги билан белгиланади.

Ҳар қандай жиноят аниқ объектга нисбатан зарар етказди ёки зарар етказиш хавфи остида қолдиради (айнан шу жиҳат тамом бўлмаган жиноятлар учун хос). Шу нуқтаи назардан, Б.С.Никифиров қуйидаги фикрни эътироф этади. “Кўпчилик ҳолатларда қилмишнинг оқибати бўлиб, зарар етказиш эмас, балки жисмоний баҳолаб бўлмайдиган зарар етказиш имкониятининг юзага келиши хавфи бўлиб ҳисобланади”. Тахмин қилинадик, айнан шу мезонга кўра, жиноятга тайёргарлик кўриш ва суиқасд учун жиноий жавобгарлик белгиланади.

Тамом бўлмаган жиноятларнинг моҳияти шундан иборатки, шахс томонидан жиноят қонуни билан кўриқланадиган ижтимоий муносабатларга нисбатан қасддан зарар етказиш хавфини юзага келтиради.

Жиноятга тайёргарлик кўриш ва суиқасд ўртасидаги фарқ шундан иборатки, суиқасдда жиноий ҳуқуқий объектга нисбатан бевосита аниқ зарар етказиш хавфи остида қолади. Айнан шу сабаларга кўра, аксарият давлатлар жиноят қонунчилигида жиноятга тайёргарлик кўриш босқичи назарда тутилмаган.

Шунга кўра, Т.В.Церетели ва В.Г.Макиашвели жиноятга тайёргарлик кўриш босқичининг ижтимоий хавфлилиги масаласи хусусида билдирган фикрлар муҳим амалий аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади.

Церетели Т.В. “Тайёргарлик кўриш ҳаракатларининг ўзи фақатгина етарли бўлмаган хавф туғдиришни ташкил этади ва айнан шунга кўра ижтимоий хавfli ҳисобланмайди. Бунга қарама қарши равишда жиноятга суиқасд қилиш реал ва бевосита жиноий оқибатни юзага келтириш хавфини туғдиради ва умумий қоидага кўра, ижтимоий хавfli бўлиб ҳисобланади.

Н.Ф.Кузнецованинг фикрига кўра, “Жиноятга тайёргарлик кўришнинг ижтимоий хавфлилиги қуйидагилар билан характерланади: тажовуз объекти;

жиноятнинг содир этилишига имкон берувчи ҳаракатларнинг хусусияти (айниқса, тайёрланган ҳаракатларнинг бевосита жиноят содир этилишига қанчалик яқинлиги, амалда мавжудлиги ва шу жиноятнинг содир этилишида муҳимлиги билан белгиланади.)”.

Жиноятга суиқасд қилиш ва тамом бўлган жиноятларни қиёслашда жиноятга тайёргарлик кўриш бир қатор объектив ва субъектив хусусиятларга эга. Биринчидан, жиноятга тайёргарлик кўришда ўйланган жиноятнинг объектига бевосита таъсир мавжуд бўлмайди. Шунинг билан бирга, жиноятни содир этишга қаратилган тайёргарлик кўриш ҳаракатлари жиноятга тайёргарлик кўришнинг объектив томонини

¹⁰ Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи (умумий қисм). Т: Янги аср авлоди, 2005. -252 б.

¹¹ Курс уголовного права в пяти томах. Том 1. Общая часть: Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.: Зерцало, 2002.

ташқил қилади, шунингдек, тайёрланаётган жиноятнинг объектив томони таркибига кирмайди, яъни жиноятга тайёргарлик кўриш мустақил, фақат ўзининг объектив томонига хос бўлган хусусиятга эга. Объектив томондан жиноятга тайёргарлик кўриш фақатгина актив фаол ҳаракатларда ифодаланади ва субъектив томондан тўғри қасддан содир этилади. Аммо амалдаги ЖКда тайёргарлик кўриш босқичининг жазога сазоворлиги оғир ва ўта оғир жиноятларга тайёргарлик кўрганлик учун жиноий жавобгарлик билан белгиланган. Бироқ у ёки бу жиноятга тайёргарлик кўриш ҳаракатлари тамом бўлган жиноий тажовуздан анча узоқда ва ижтимоий хавфлилиги кам аҳамиятлиги бўлганлиги сабабли суд амалиётида кам учрайди. Амалиёт шуни кўрсатадики, жиноятга тайёргарлик кўриш фактини исботлаш қийин ва тайёргарлик кўриш ҳаракатлари ҳар доим уни содир этаётган шахснинг жиноий мақсадидан дарак бермайди. Бундан келиб чиқиб, амалдаги ЖКда қонун чиқарувчи орган ҳар қандай жиноятга тайёргарлик кўриш босқичининг жазога сазоворлиги принциpidан воз кечган. Оғир ва ўта оғир жиноятга тайёргарлик кўриш босқичи учун жиноий жавобгарлик институти шуни англатадики, бевосита жиноят содир этилишининг аниқ хавфи юзага келган вазиятда жиноят таркибининг объектив томонининг чегараларини кенгайтирган. Айнан шунинг учун жиноятнинг фактик тугалланган вақтини билиш зарур. Унда шахс ўйлаган ҳаракатларини тўлалигича охиригача етказди, ўзи кўзлаган мақсадга эришади. Жиноятнинг юридик тамом бўлиш вақтида шахс мақсад қилган ҳаракатларини барчасининг амалга ошириши шарт эмас, лекин қилмиш ижтимоий хавфлилик хусусиятларига эга. Чунки мазкур ҳаракат натижасида қонун билан қўриқладиган объектга зарар етказиш хавфи бўлади, айнан шу жихат жиноий жавобгарликка тортиш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Шахс жиноятни ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра охирига етказа олмасгина тамом бўлмаган жиноятлар учун жиноий жавобгарлик юзага келади. Тамом бўлмаган жиноятларини таҳлил қилишда ҳар бир ҳолатда нима сабабдан жиноят охирига етказилмаганлиги ва шахсга боғлиқ бўлмаган ҳолатларни аниқлаш зарур.

Жиноий ниятни тўлалигича амалга оширишга тўсиқ бўлган мавжуд ёки юзага келган шахсга боғлиқ бўлмаган ҳолатлар турли хил ва тамом бўлмаган жиноятлар ижтимоий хавфлилиги даражасига турлича таъсир қилади ва натижада суд томонидан шахсга нисбатан жазо тайинлаш масаласини ҳал этишда ўз ифодасини топади.

Демак, тамом бўлмаган жиноят тушунчаси жиноят ҳуқуқий нуқтаи назаридан муҳим институт бўлиб, шахснинг қилмишини квалификация қилиш ва юридик баҳолашда муҳим назарий ва амалий аҳамият касб этади. Тамом бўлмаган жиноятлар тамом бўлган жиноятдан ўзининг ижтимоий хавфлилик даражасига кўра фарқланиб, жиноят босқичларининг алоҳида таркибий қисми бўлиб, тамом бўлмаган жиноятларда ҳам жиноят босқичлари мавжуд бўлади.

References:

1. Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебник для ВУЗов. – Т.: Издательство ТГЮИ, 2008. – 525 с.
2. Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи (умумий қисм). Т: Янги аср авлоди, 2005. -252 б.
3. Курс уголовного права в пяти томах. Том 1. Общая часть: Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.: Зерцало, 2002.

4. Ситникова А.И. Неоконченно преступление и его виды. М., 2003.
5. Сергей Милюков “Определение понятия неоконченного преступления в современной уголовно-правовой литературе” / Уголовное право. №2(2008). С.42-47.
6. Уголовное право России. Часть общая. учебник для ВУЗов./ отв.ред. Л.Л.Кругликов.- 2-е изд., перераб.и доп. –М.

